

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКТИВЛАРИ ЛИКВИДЛИЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАСАЛАЛАРИ

Маматов Акмалжон Анваржонович

“Агробанк” АТБ HR департаменти бошқарма бошлиғи

Телефон: +998 (99) 602 79 49

Gmail: a.a.mamatov82@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935570>

Аннотация. Ушбу мақолада банк активлари ликвидлигини таъминлашда марказий банкнинг ўрни, тижорат банклари капиталининг ҳолати уларнинг ликвидлигига таъсири тадқиқ этилган. Шу билан бирга, активлар сифатининг унинг ликвидлигига, шунингдек депозитлари ва ўз маблағларининг таъсири эконометрик усуллар орқали таҳлил қилинган. Мақолада банк активлари ликвидлигига тижорат банклари ўз маблағларининг таъсири, марказий банк томонидан ўрнатилган иқтисодий меъёрий кўрсаткичлар таъсири, марказий банкнинг монетар сиёсат инструментлари орқали таъсири эконометрик моделлардан фойдаланган ҳолда тадқиқ этилган.

Таянч сўзлар: тижорат банклари, банк активлари, активлар ликвидлиги, тижорат банки ликвидлиги, тўловга қобилиятлилик, молиявий барқарорлик, депозитлар, мажбуриятлар, ликвидлилик риси, мажбурий захира, қайта молиялаш.

Annotation. This article explores the role of the central bank in ensuring the liquidity of bank assets, the impact of the status of the capital of commercial banks on their liquidity. At the same time, the impact of the quality of assets on its liquidity, as well as its deposits and own funds, was analyzed through econometric methods. The article examines the impact of commercial banks' own funds on bank asset liquidity, the impact of economic regulatory indicators established by the central bank, the impact of the central bank through monetary policy instruments using econometric models.

Key words: commercial banks, bank assets, asset liquidity, commercial bank liquidity, solvency, financial stability, deposits, liabilities, liquidity risk, mandatory reserve, refinancing.

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида бозор иқтисодиётига хос бўлган икки поғонали банк тизими шакллантирилди, айти пайтда ушбу тизим мунтазам равишда такомиллаштирилмоқда. Бозор иқтисодиётида доимо “рақобат” деган бозор унсури фаолият кўрсатади. Иқтисодий рақобатйўлида банкларнинг муҳим вазифаларидан бири – ўз

мижозлари ва контрагентлари олдидаги мажбуриятларини бажара олиш қобилиятидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 майдаги ПФ-5992-сон “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармонида мувофиқ, тижорат банклари активларининг сифатини ошириш ва уларнинг ликвидлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси, молиявий барқарорлигини ошириш устувор йўналишлар сифатида белгилаб берилди [1].

Сўнгги йилларда аҳолининг банкларга бўлган ишончини янада мустаҳкамлаш, банк активлари ликвидлиги, тўловга қобилиятлиги ва барқарорлигини таъминлаш борасида улкан ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Банк активлари ликвидлиги –тижорат банклари активларининг қанчалик даражада тез пул маблағига айланиши ва шу орқали банкнинг барча пул мажбуриятларини ўз вақтида, тўлиқ ва узлуксиз бажарилишини таъминлаш, унинг ишончлилиги ва иқтисодий ривожланиш эҳтиёжларига мувофиқ маблағларнинг етарлилигини белгилайди. Банк активлари ликвидлиги тижорат банкларининг депозиторлари, кредиторлари ва акциядорлари олдидаги мажбуриятларини ўз вақтида бажарилишини, юридик ва жисмоний шахсларнинг бўш пул маблағларини жалб қилиш, кредит бериш ва инвестицион фаолиятини ривожлантириш қобилиятидир. Шунингдек, (Basel Committee on Banking Supervision. (2021) банк назорати бўйича халқаро Базель кўмитасининг Базель-3 талабларига асосан, банк активлари ликвидлигига, жумладан, тижорат банклари ликвидлигига алоҳида эътибор қаратилган [2].

Халқаро Базель кўмитасининг тавсияларига асосан тижорат банклари ликвидлигини баҳолашда янги меъёрий кўрсаткичлар жорий қилинди. Жумладан, жорий ликвидлик ва левераж кўрсаткичидан ташқари тижорат банклари учун –ликвидликни қоплаш меъёрий коэффиценти ва соф барқарорлаштириш меъёрий коэффиценти жорий қилинди. Марказий банк тижорат банклари томонидан ушбу меъёрларни бажаришини таъминлаш орқали банкларнинг ликвидлиги ҳамда банк активларининг ликвидлигини ўрнатилган меъёрдаражасида назорат қилиш имкони мавжуд бўлади. Банк активлари ликвидлиги барқарор бўлиши банк мижозларининг банкка бўлган ишончини ортишига ва шу орқали банк тизимида молиявий маблағларнинг оқимини кенгайтишига олиб келади.

Банк активлари ликвидлиги нобарқарор бўлган ҳолатда мижозларнинг банкларга бўлган ишончи камайиб, улар ўз маблағларини банклардан олиб чиқиб кетишига сабаб бўлади. Бу эса, иқтисодиётда банкдан ташқари айланмаларни ошишига олиб келади. Шу сабабли ҳам банк активлари ликвидлигига таъсир қилувчи омилларни ўрганиб чиқиш лозим. Ҳар бир омилнинг банк активлари ликвидлигига таъсири қандай даражада эканлиги, қайси омилларни ўзгартириш орқали энг яхши натижаларга эришиш мумкинлиги бўйича аниқ таҳлилларни амалга ошириш керак бўлади.

Адабиётлар шарҳи

Иқтисодий адабиётларда банк активлари ликвидлигига иқтисодчилар томонидан деярли бир хил таъриф берилади. Жумладан, банк активлари ликвидлиги (Yensu Joseph, Hadrat Yusif, 2021) банк активларининг тез пулга айланиш даражасидир [3]. Бунга, пулбозори орқали банклар ўртасида маблағларни қайта тақсимлаш орқали эришилади. Маълумки, банк активлари ликвидлиги асосан активлар сифатига узвий боғлиқ бўлади. Банк активлари ликвидликни бошқаришга ички ва ташқи омиллар таъсир қилади.

Ички омиллар қуйидагилардан иборат:

- банк активларининг сифати;
- депозитлар сифати;
- ташқи манбаларга қарамлик даражаси;
- актив ва мажбуриятларнинг муддатлар бўйича мувофиқлиги;
- банкнинг имиджи; банк менежменти сифати.

Тижорат банкининг ҳолати, юқорида қайд этилганидек, нафақат ички, балки бир қатор ташқи омилларга боғлиқ бўлиб, уларнинг асосийлари қуйидагилардан иборат:

- мамлакатдаги умумий иқтисодий ва сиёсий вазият;
- қимматлиқоғозлар бозори ва банклараро бозорнинг ривожланиш даражаси;
- марказий банкнинг қайта молиялаштириш тизимини ташкил қилинганлик даражаси;
- марказий банк назорат функцияларининг самарадорлиги.

Банк бошқаруви (Marozva, 2015) тўғрисида изланишлар олиб борилган бўлиб, банк активлари ликвидлиги банкнинг вакил банклардан ва Федерал захира тизимидан нақд пулларни жалб қила олиш қобилияти бўлиб, бу жараёнга потенциал ликвид активларни, федерал

маблағларни сотиб олиш, янги депозит сертификатларини, акцияларини, евродолларни ва қарз мажбуриятларини муомалага киритиш қобилияти киради деб таъриф берган [4]. Банк бошқаруви ва банк томонидан кўрсатиладиган молиявий хизматлар (Farag, Harland, ва Nixon, (2013) тўғрисида изланишларда эса банк активлари ликвидлилигига қулай баҳода, талаб қилинган миқдорда ва керакли вақтда ликвид активларни топа олиш қобилияти деб таъриф берилган [5].

Россия банк активлари ликвидлилик муаммолари (Vodova, 2013) тўғрисида ҳам изланишлар олиб борилган бўлиб, ликвидлилик муаммоларининг келиб чиқиши, унга таъсир қилувчи омиллар ҳамда ликвидлилик муаммосидан чиқиш йўллари ўрганилган, банк ликвидлилиги тўғрисида ўз вақтида ва энг кам харажат билан банкнинг ўз мажбуриятларини ва мижозларнинг кредит бўйича талабларини бажариш қобилияти дея таъриф берилган [6].

Россия банклари ликвидлилигини қандай қилиб тиклаш (Прокофьева, 2019) бўйича ҳам изланишлар олиб борилган бўлиб, ўз тадқиқотида банк ликвидлилигига таъсир қилувчи омилларни ички ва ташқи ўлароқ иккига ўрганган, ҳамда банк ликвидлилиги тушунчасига янада кенгроқ ёндашган ҳолда банкнинг қарз, молиявий ва балансдан ташқари мажбуриятларини бажара олиш қобилияти деб таъриф берган [7].

Тижорат банкларида молиявий бошқарув (Nair, Anand, 2020) тўғрисида ҳам изланишлар олиб борилган бўлиб, унда банкларнинг ликвидлилиги, қутилмаган ўзгаришлар банкка ликвидлилик муаммосини келтириб чиқариши, банк мажбуриятлари таркибида депозитларнинг тутган аҳамияти билан бирга мижозларнинг кредитларга бўлган талабларини қондириш ҳам ўрганилган, ҳамда банк ликвидлилиги асосан депозитлар ва кредитларга бўлган талабни қондиришга, лаёқатли бўлиши учун керак деб изоҳлаган [8].

Россиялик иқтисодчи олимлардан (Абдуллазанова, Калачева 2020) банк активлари ликвидлилигига асосий эътибор қаратган ҳолда амалда банк ликвидлилик талабини доимо мавжуд активлари ҳисобига эмас, балки банклараро кредит ресурслари бозоридан ресурс жалбэтган ҳолда ҳам бажариши мумкинлиги тўғрисида айтади ва банк ликвидлилиги умумлашган кўрсаткичлардан бири бўлиб, банк фаолияти ишончилигини кўрсатади ҳамда агар мижозлар олдидаги мажбуриятларини ўз вақтида ва ҳеч қандай йўқотишларсиз бажара олса, банк ликвид ҳисобланади дея таъриф беради [9].

Банк иши, тижорат банкини ташкил этишга (Mashamba, (2018) бағишланган мақолада банклар ликвидлиги марказий банк томонидан назорат қилинишини инобатга олган ҳолда фикр билдирган ҳамда банк ликвидлиги бу банк соғломлигини кўрсатувчи индикатор, бу борада муаммолар пайдо бўлиши унинг бузилганлигини кўрсатувчи биринчи ташхисдир дея фикр билдирган [10].

Банк активлари ликвидлиги банк томонидан ўзининг жорий ва келажақдаги мажбурият ва тўловларини ҳамда кредит олиш борасидаги мижозларнинг талабларини ўз вақтида бажариш учун муҳимдир.

Энди банк ликвидлигини бошқариш тўғрисида олиб борилган илмий изланишлар ва назариялар тўғрисида тўхталадиган бўлсак, ушбу мавзуда ҳам хорижий ва мамлакатимиз олимлари томонидан илмий қарашлар ва назариялар мавжуд.

Иқтисодиётда молиявий инқирозларнинг бир неча марта такрорланиши оқибатида банклар ўсиб боровчи ликвидлик rischi билан тўқнашади ва бу ўз навбатида банклар фаолиятига салбий таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Ана шундай пайтда банкактивларида ликвидлик rischi юзага келганда, ликвидлик ҳолатини бошқариш жараёнида ликвидликнинг мувозанатда бўлиши ёки салбий ҳолатга тушиб қолишида, биргина муҳим стратегик қарор қабул қилиниши орқали банк ликвидлик аҳволининг ёмонлашувини олдини олиш ва мажбуриятларни тўлиқ бажаришига эришиш мумкин (Mukherjee, Pana, 2018) [11].

Банк бошқаруви доирасида банк активлари ликвидлигини бошқариш (Bakhriddin Berdiyarov (2021) бўйича ёзилган мақолада ҳам банк активлари ликвидлигини бошқаришнинг мавжуд стратегиялари ёритиб берилган [12]. Ушбу мақолада ликвидликни бошқариш активларни бошқариш, фақат пассивларни бошқариш ҳамда бир вақтнинг ўзида иккала, яъни активларни ва пассивларни бошқаришга асосланганлиги кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, ҳар бир назорат усуллари ўзининг афзалликлари ва камчиликларига эга эканлигини инобатга олиб, ҳар бир банк кўрсатаётган операциялари характеридан келиб чиққан ҳолда қўлланиши тўғрисида фикр билдирилган.

Банк активлари ликвидлигини бошқариш (Nure, 2019) бўйича ёзилган мақолада ҳам банк тизими фаолиятида ликвидлик

муаммолари юзага келганда, ликвидлиликни бошқаришнинг бир қатор усуллари ишлаб чиқилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтилган [13]. Унга кўра ҳам ликвидлиликни бошқариш активларни, пассивларни ёки ҳар иккала инструментни бир вақтнинг ўзида бошқаришга асосланиши ёритилганини кўришимиз мумкин. Шунингдек, активларни бошқариш орқали ликвидлиликни бошқариш усули нисбатан қадимийроқ усул эканлиги, бу усулга мувофиқ банк активларни тез сотиладиган қимматли қоғозларга жойлаштиришни назарда тутишини, агар, ликвид маблағларга талаб юзага келадиган бўлса банк нақд пулларга бўлган талабни қондиргунча ўз активларини сотишини таъкидлаб ўтган.

Одатда ликвидлиликни бошқаришнинг ушбу стратегияси активларнинг трансформацияси деб аталади, чунки пул кўринишида бўлмаган активлар нақд пулга айланиши ҳисобига ликвид маблағлар юзага келади.

Банк тизими ликвидлиги (Challoumis, 2019) юқори ликвидли маблағлар ҳажми, тўлов тизимининг узлуксиз ишлаши, марказий банк томонидан умумий назоратни ўрнатилганлиги, шунингдек, макроиқтисодий кўрсаткичларнинг барқарорлиги билан таъминланади [14].

Банклар фаолиятининг самарадорлиги –мижозлар олдидаги мажбуриятларни ўз вақтида бажара олиши билан белгиланади. Тарихдан маълумки (Абдуллаева 2003) пул алмаштирувчи саррофлар ўз мажбурияти ва қарзларини тўлай олмаса ёки топшириқларни бажара олмаса, ишончни оқламаса ва ўз ишига маъсулиятсизлик қилса, уларнинг столлари синдирилган ва “banco rotto”, яъни банкрот деб эълон қилинган [15].

Банк ликвидлиги бўйича рискларнинг ортишига таъсир қилувчи бир қанча омиллар мавжудки, бу омиллар банк ликвидлигига алоҳида аҳамият беришни ва банк ликвидлиги бўйича рискни доимий равишда кузатиб боришни талаб қилади. Шу сабабли банклар ўз даромадидан кечиб бўлса ҳам, ликвидлиликни сақлаб туришга мажбур.

Ўз навбатида, ресурслар банкларнинг даромадлигини ошириш мақсадига йўналтирилса, унда бу банкнинг ликвидлигига таъсир кўрсатади. Демак, банкларнинг ликвидлиги ва даромадлиги ўзаро тескари мутаносибликда намоён бўлади.

Банк активлари ликвидлигига тижорат банклари ликвидлиги, марказий банк монетар сиёсат инструментлариан фойдаланганлик

даражаси ва марказий банк назорат функцияларининг самарадорлиги таъсир кўрсатади.

Банк активлари ликвидлилигини, бу орқали эса банк тизими ликвидлилигини таъминлашда марказий банклар муҳим роль ўйнайди. Улар ўзларининг монетар воситалари орқали банкларнинг ликвидлигига таъсир кўрсатади, тижорат банклари учун ликвидлилик меъёрларини белгилайди ва уни бажариши устидан мониторингини ўрнатади.

Тадқиқот методологияси

Мақолада таҳлил қилинган маълумотлар асосан тижорат банкларининг йиллик ҳисобот маълумотлари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлиги маълумотларидан олинди.

Мақолада Ўзбекистон банк тизимининг энг йирик 6 та тижорат банкининг (“Асакабанк” акциядорлик тижорат банки; “Ўзсаноатқурилишбанки” акциядорлик тижорат банки; “Ипотекабанк” акциядорлик тижорат банки; “Қишлоқ қурилиш банк” акциядорлик тижорат банки; “Ҳамкорбанк” акциядорлик тижорат банки; “Агробанк” акциядорлик тижорат банки) асосий кўрсаткичларидан фойдаланилди. Юқоридаги тижорат банкларининг жами активлари банк тизими активларининг 60%идан ошиғини ташкил этади. Бу эса юқоридаги тижорат банклари асосий кўрсаткичлари бўйича олинган натижалардан банк активлари ликвидлилигини таъминлашда фойдаланиш мумкин деб ҳисоблаймиз. Бироқ шуни инобатга олиш лозимки, юқоридаги тижорат банкларининг аксарият қисми бу давлат иштирокидаги банклар ҳисобланади.

Аксарият адабиётларда, банк активлари ликвидлигига тижорат банклари активлар сифати, депозитлари ва ўз маблағларининг таъсири эконометрик усуллар орқали тўлиқ таҳлил қилинмаган. Биз мақоламиз тадқиқи давомида бир қанча тадқиқот саволларини шакллантирдик:

Тижорат банклари ўз маблағларининг банк активлари ликвидлигига қандай таъсири мавжуд?

Банк активлари ликвидлигига Марказий банк томонидан ўрнатилган иқтисодий меъёрий кўрсаткичлар қандай таъсир кўрсатади?

Марказий банкнинг монетар сиёсат инструментлари орқали банк активлари ликвидлигига қандай таъсир кўрсатиш мумкин?

Юқоридаги саволларга жавоб топиш учун тадқиқот давомида асосан миқдорий усуллардан фойдаланилди. Чунки асосан тадқиқот мавзусида банк тизими (банк тизимининг 60%дан юқори активларини ташкил қилувчи 6 та йирик банклар) асосий кўрсаткичлари, активлари, капитали, ликвидли активлари ва соф фойдаси миқдори таҳлили ҳамда бир-бирига таъсири ўрганилди. Тадқиқот банк тизими асосий кўрсаткичларининг 5 йиллик таҳлилинини ўз ичига олган. Барча маълумотлар чораклик йиғиб таҳлил қилинди.

Шунингдек, мақолада аналитик тадқиқот сифатида бўйлама кесим (Longitudinal) тадқиқотлари методологиясидан фойдаланган ҳолда таҳлил бирлиги сифатида объект танлаб, маълумотларни бир неча йил давомида ўрганиш орқали тадқиқот муаммосини ўзгариш динамикасини таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси

Юқорида таъкидланганидек, банк активлари ликвидлилиги асосан активларнинг сифати ва риск даражасига узвий боғлиқ бўлади. Банк активлари ликвидлилиги –бу банк томонидан жорий ва келажакдаги мажбурият ва тўловларини ҳамда кредит бўйича мижозларнинг талабларини ўз вақтида бажариш мақсадида керакли вақтда ва миқдорда, зарар кўрмасдан активларни тезда пул маблағига айлантира олиш қобилиятидир.

Банк активлари ликвидлилигини, бу орқали эса банк тизими ликвидлилигини таъминлашда марказий банклар муҳим роль ўйнайди. Улар ўзларининг монетар сиёсат инструментлари орқали банкларнинг ликвидлилигига таъсир қилади, тижорат банклари учун ликвидлик меъёрларини белгилайди ва уни бажарилиши устидан мониторинг ўрнатади.

Энди, Ўзбекистон банк тизими асосий кўрсаткичларини таҳлилинини ва ушбу кўрсаткичларни банк активлари ликвидлилигига таъсирини яъни, тижорат банклари активлар сифати, ўз маблағлари ва депозитларнинг тижорат банклари ликвидлилигига таъсирини ўрганиб чиқамиз.

Биз тадқиққилаётган 6 та тижорат банкининг асосий кўрсаткичларини таҳлил қиламиз ва бу кўрсаткичларнинг банк активлари ликвидлилигига таъсирини кўриб чиқамиз. Ушбу 6 та тижорат банкларининг жами активлари банк тизимининг 60%дан юқори активларини ташкил этмоқда. Бубанкларнинг асосий

кўрсаткичлари бўйича олинган натижалар республика банк тизими ҳолати бўйича хулоса қилишга асос бўлади деб ҳисоблаймиз. Демак, ушбу банкларнинг активлар сифати, депозитлари ва ўз маблағлари ўзгариши тижорат банклари ликвидли активларининг улушини ўзгаришига канчалик таъсир кўрсатиши банк тизими бўйича ушбу кўрсаткичларнинг таъсири бўйича хулоса қилишга асос бўлади.

Даромад келтирувчи активларнинг жами балансдаги улуши (X1), даромад келтирмайдиган активларнинг жами балансидаги улуши (X2), депозитларнинг жами балансдаги улуши (X3), ўз маблағларининг жами балансдаги улушининг (X4) ўзгариши ликвидли активларнинг жами балансидаги улушнинг (Y) ўзгаришига боғлиқлигини кўриб чиқиш мақсадида корреляцион-регрессион таҳлилни амалга оширамиз.

Регрессион таҳлил	
Кўплик R	0,983773
R-квадрат	0,967809
Меъёрлаштирилган R-квадрат	0,967178
Стандарт хатолик	0,040235
Кузатувлар	209

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, кузатувлар сони 209 тани ташкил этгани ҳолда, $R^2 = 0.9678$ га тенг бўлди. Бу эса юқори аниқликдаги аппроксимация

Дисперсион таҳлил					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Аҳамиятлиги F</i>
Регрессия	4	9,928456	2,482114	1533,28316	6,1373E-151
Қолдиқ	204	0,33024	0,001619		
Жами	208	10,2587			

Дисперсион таҳлилда биз эътибор берадиган жиҳат бу F (Фишер коэффициенти) тести ҳисобланади. Таҳлил маънога эга бўлиши ва ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқлик мавжудлигини кўрсатувчи коэффициент ҳисобланади. Ушбу коэффициент 0,05 кўрсаткичдан кам бўлса, таҳлил маънога эга булади. Бизнинг таҳлилда, ушбу

коэффициент 0,05 дан анча камлигини кўришимиз мумкин. Бу эса бизнинг таҳлилимиз маънога эга эканлигини кўрсатади.

	Коэффи циентлар	Стандарт хатолик	t-статис тика	"R" Аҳамияти	Куйи 95%	Юқори 95%	Куйи 95,0%	Юқори 95,0%
Y- ўзгарувчи	1,022343	0,021319	47,9556	4,91E-113	0,98031	1,064376	0,9803	1,064375769
0,6264	-0,97697	0,019105	-51,136	2,73E-118	-1,014639	-0,939301	-1,0146	-0,9393005
0,073999	-0,97175	0,044484	-21,845	2,581E-55	-1,059456	-0,88404	-1,0594	-0,88404007
0,314294	-0,0051	0,021441	-0,2377	0,8123137	-0,047371	0,037176	-0,0473	0,037176119
0,101861	-0,45917	0,104332	-4,401	1,736E-05	-0,664875	-0,253461	-0,6648	-0,25346149

Бу жадвалда эътибор беришимиз лозим бўлган кўрсаткич бу «R-аҳамияти» ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич 0,05 бирликдан кам бўлса, таҳлил қилинаётган мустақил ўзгарувчилар ва боғлиқ ўзгарувчиларнинг таъсирини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бизнинг таҳлилдафақатгина «X3» мустақил ўзгарувчининг «Y» боғлиқ ўзгарувчига таъсири мавжуд эмас ёки жуда паст ҳисобланади.

Бундан келиб чиққан ҳолда, регрессия натижалари орқали биз ўз моделимизни тузиб чиқамиз. Бунда:

$$Y=1,022-0,98X1-0,97X2-0,46X4$$

Бу моделдан кўриниб турибдики, боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар ўртасида тескари боғланиш мавжуд. Демак:

даромад келтирувчи активларнинг жами активлардаги улушининг 1 бирликка ўзгариши, ликвидли активларнинг жами активлардаги улушининг 0,98 бирликка ўзгаришига олиб келади;

даромад келтирмайдиган активларнинг жами активлардаги улушининг 1 бирликка ўзгариши, ликвидли активларнинг жами активлардаги улушининг 0,97 бирликка ўзгаришига олиб келади;

жами капиталнинг жами пассивлардаги улушининг 1 бирликка ўзгариши, ликвидли активларнинг жами активлардаги улушининг 0,46 бирликка ўзгаришига олиб келади.

Энди, Ўзбекистон банк тизимининг асосий кўрсаткичларини таҳлил қиламиз ва бу кўрсаткичларнинг тижорат банклари ликвидлигига таъсирини кўриб чиқамиз.

Жадвалдан кўриниб турибдики, тижорат банклари депозитлари кредит қўйилмалари билан бир хил мутаносибликда ўсган. Жумладан, ўтган 2021 йилда тижорат банклари кредит қўйилмалари 1,2 мартага ўсган бўлса, унинг манбаси сифатида қараладиган тижорат банклари депозитлари 1,4 мартага ўсган. Банк депозитларининг ўсиши банкларда кредитларни молиялаштириш манбаларини кенгайтириб бориши сифатида қараш мумкин.

1-жадвал

Тижорат банкларининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот[16]

Кўрсаткичлар	01.01.18 й	01.01.19 й	01.01.20 й	01.01.21 й	01.01.22 й
Активларнинг мажбуриятларга нисбати, %	114,2%	114%	123%	119%	119%
Активлар, млрд.сўм	166 632	214 420	272 726,6	366 121,1	444 922,4
Мажбуриятлар, млрд.сўм	145 956	187 741	221 696,0	307 769,8	374 004,8
Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати, %	207,7%	188,5%	232,5%	141,4%	209%
Кредитлар, млрд.сўм	110 572	133 751	211 581	276 974,8	326 385,5
Депозитлар, млрд.сўм	59 579	70 001	91 009	114 746,9	156 189,8

Биз таҳлил қилаётган даврда банк тизими мажбуриятларининг, жумладан, жалб қилинган кредит ва лизинглар, жами депозитлари ва депозитлари таркиби ўрганиб чиқилди. Таҳлил даври мобайнида тижорат банклари активлари 2,7 бараварга ўсган бўлса, депозитлари 2,6 мартага ўсган. Бу эса тижорат банклари активларини ўсишининг манбаи бўлиб банк депозитлари эмас, балки ҳалқаро молиявий институтлардан ва маҳаллий фондлардан жалб қилинган мақсадли маблағлар хизмат қилган.

Тижорат банклари ликвидлигига таъсир қилувчи кўрсаткичлардан –юқори ликвидли активлар ва банкнинг жами капиталнинг тижорат банклари активлардаги улушини ўрганиб чиқамиз.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг молиявий барқарорлик кўрсаткичлари [16]

Кўрсаткичлар	01.01.18й	01.01.19й	01.01.20й	01.01.21й	01.01.22й
Жами активлар	166 632	214 420	272 726,6	366 121,1	444 922,4
Юқори ликвидли активлар	37 775,5	20 202	30 873,8	50 475,7	75 992,2
Жами капитал	20 676	26 679	51 030,6	58 351,3	70 917,6
Ликвид активлар/жами активлар, %	22,7%	9,4%	11,3%	13,8%	17,1%
Жами капитал/жами активлар, %	12,4%	12,4%	18,7%	15,9%	15,9%

Жадвалдан кўриниб турибдики, банкнинг капитали ва ликвидли активлари маблағи қолдиғи бўйича ўсиш тенденциясига эга бўлсада, жами активлардаги улуши бўйича тижорат банклари капитали ўсиш сураъатлариюқори бўлганлигини кўришимиз мумкин. Таҳлил даври мобайнида, банклари ликвидли активларининг жами активлардаги улуши 5,6%га (22,7%дан 17,1%гача) камайган бўлса, жами капиталнинг жами активлардаги улуши 3,5%га (12,4%дан 15,9%гача) ошганлигини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, банк капитали етарлилик кўрсаткичларини баҳолаш мақсадида тижорат банклари активларини рисклилик даражаси бўйича таснифлаганда, даромад келтирмайдиган муаммоли активлар 150% микдорида таснифланади. Марказий банкнинг ушбу талаблари натижасида тижорат банклари ўз активлари таркибида даромад келтирмайдиган активларни камайтиришга рағбатлантирилади ва бу орқали ўз ликвидлигини оширишга ҳаракат қилади.

Бундан ташқари Марказий банк қайта молиялаш ставкаси орқали банк тизими ликвидлигига таъсир ўтказиши мумкин бўлади. Жумладан, қайта молиялаш ставкасининг оширилиши тижорат банклари томонидан ажратилаётган кредитларнинг қимматлашишига ва тижорат банклари кредит ва лизинг операциялари микдорининг камайишига олиб келади.

Охирги йилларда Ҳалқаро Базель қўмитаси тавсияларига асосан Марказий банк томонидан тижорат банкларига ўрнатилган ликвидлилик нормативлари талабларининг ошиши кузатилмоқда. Тижорат банклари ўз даромадлигини камайтирган ҳолда, Марказий банк талабларини бажариб келмоқда. Қуйида биз тадқиқ қилаётган тижорат банкларининг рентабеллик кўрсаткичларини ўрганиб чиқамиз.

1-расм. Банк тизимининг рентабеллик кўрсаткичлари [16]

Юқоридаги расмдан кўришиб турибдики, ўтган давр мобайнида Марказий банк томонидан ликвидлилик талаблари оширилгани сабабли активлар ва капитал рентабеллиги пасайиши кузатилган. Фақатгина 2022 йил давомида ушбу кўрсаткичларда ўсиш кузатилган. Ҳозирда Марказий банкнинг давлат қимматли қоғозлари билан очиқ бозор операцияларини амалга ошириши тижорат банклари ликвидли активларини даромадлилигини ҳам таъминлайди.

Бу эса, тижорат банкларини ўз ликвидлилигини ва даромадлилигини таъминлаш учун давлат қимматли қоғозларни сотиб олишга рағбатлантиради.

Хулоса ва таклифлар

Банк активлари ликвидлилиги, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, мамлакат банк тизимининг барча пул мажбуриятларини ўз вақтида, тўлиқ ва узлуксиз бажарилишини таъминлаш, унинг ишончлилиги ва иқтисодий ривожланиш эҳтиёжларига мувофиқ маблағларнинг етарлилигини белгилайди.

Банк активлари ликвидлилигини оширишда ва уни таъминланишида Марказий банк муҳим роль уйнайди. Марказий банк монетар сиёсат инструментлари орқали банк активлари ликвидлигига бевосита

таъсир ўтказса, тижорат банклари учун ўрнатилган иқтисодий нормативларни бажарилишини таъминлаш орқали банк активлари ликвидлилигини назорат қилиб боради. Банк тизими иштирокчилари бўлган ҳар бир тижорат банки Марказий банк томонидан белгиланган иқтисодий норматив кўрсаткичларини бажариш орқали банк активлари ликвидлилигини таъминлашда ўз ҳиссасини қўшиб боради.

Юқоридаги таҳлиллар ва маълумотлар асосида банк активлари ликвидлилигини ошириш йўналишлари деб қуйидагиларни ҳисоблаймиз:

1. Марказий банк қайта молиялаш ставкаси орқали банк активлари ликвидлилигини бошқариш. Бунда, Марказий банк банк активлари ликвидлилиги муаммоси юзага келганда, қайта молиялаш ставкасини кутариб қўйиши ва шу орқали тижорат банклари кредитларининг ва пул массаси ўсиш суръатини мўътадиллаштиришга ҳаракат қилиши лозим. Банк активлари ликвидли активлари профицити кузатилса, қайта молиялаш ставкасини тушириш орқали, аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларни кредит олишга рағбатлантириш орқали пул массаси ва банк тизими ликвидлилигига таъсир кўрсатади.

2. Қайта молиялаш ставкасини юқори бўлиб туриши миллий валютанинг жамғариш воситасида сифатида фойдаланишига олиб келади. Бу эса, тижорат банклари томонидан аҳолининг қўлидаги бўш маблағларни банк депозитларига ва шу орқали ушбу маблағларни банк айланмасига жалб қилиши мумкин. Бунда ушбу бўш турган маблағларни тижорат банкларининг узоқ муддатли депозитларига жалб қилиш мақсадга мувофиқ. Бу банк тизими ликвидлилигини оширишга хизмат қилади.

3. Очиқ бозор операциялари орқали Марказий банк банк активлари ликвидлилигига таъсир кўрсатади. Бунда Марказий банк тижорат банкларига давлат қимматли қоғозларни сотиш ҳисобига тижорат банклари активларини ҳам даромадли ҳам ликвидли бўлишини таъминлайди. Бу орқали тижорат банклари ўз активлари таркибида ликвидли активларни етарли микдорда ушлаб туришга рағбатлантирилади. Жумладан, тижорат банкларининг «НОСТРО» ҳисобварағидаги маблағларни давлат қимматли қоғозларини сотиб олишга йўналтириши мумкин. Бу эса, тижорат банклари рентабеллигини ҳам ошишига хизмат қилади.

4.Марказий банк тижорат банкларига ўрнатилган иқтисодий норматив кўрсаткичларини бажарилишини таъминлаш орқали тижорат банклари активлари ликвидлилигини ва шу орқали банк тизими ликвидлилигини назорат қилиб боради

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон «2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ри Фармони.

2.Yensu Joseph, Hadrat M. Yusif, Emmanuel Tetteh, George Asumadu, Daniel A. Atuilik. Main Determinants of Banks' Stability: Evidence from Commercial Banks in Ghana. Journal of Finance and Economics. 2021. Vol. 9. no. 2. P. 42-52.

3.Bakhriddin Berdiyarov (2021). Uzbekistan in Banking Practice: Opportunities to Use Foreign Experience to Ensure Liquidity and Solvency of Commercial Banks // ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. December 2021, pp 378–392<https://doi.org/10.1145/3508072.3508141>.

4.Basel Committee on Banking Supervision. (2021). Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. Switzerland: Bank for International Settlements

5.Farag, M., Harland, D. & Nixon, D. (2013). Bank capital and liquidity. Bank of England Quarterly Bulletin, 53(3), 201-215.

6.Прокофьева Е.Н. Ликвидность банковского сектора России в условиях нестабильности: тенденции формирования и последствия для экономики // Вестник Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова. 2019. No 2. С. 130-136.

7.Абдуллазанова К.З., Калачева Е.А. Анализ состояния ликвидности банковского сектора России // Научные исследования XXI века. 2020. No 1(3). С. 112-118.

8.Marozva, G. (2015). Liquidity and bank performance. The International Business & Economics Research Journal, 14(3), 453:462

9.Vodová, P. (2013).Liquid assets in banking: What matters in the Visegrad countries E+ M Ekonomie a Management, (3), 113.

10.Challoumis, C. (2019). Theoretical Definition of the Velocities of Escaped Savings With Than of Financial Liquidity. SSRN Electronic Journal

11.Mashamba, T. (2018). The effects of Basel III liquidity regulations on banks' profitability. Journal of Governance and Regulation, 7(2), pp.34–48

- 12.Nair, A.R. and Anand, B. (2020). Monetary policy and financial stability: Should central bank lean against the wind? Central Bank Review.
- 13.Mukherjee, T. and Pana, E. (2018). The distribution of the Capital Purchase Program funds: Evidence from bank internal capital markets. Financial Markets, Institutions & Instruments, 27(4), pp.125–143.
- 14.Nure, G. (2019). High Liquidity or Low Liquidity Is Better to Achieve High Profitability Evidence from Banks in Central and Southern Europa. International Finance and Banking, 6(2), p.1.
- 15.Абдуллаева Ш. (2003) “Банк иши”, Тошкент, “Молия институти”, Ўқув-қўлланма, 312 бет.
- 16.www.cbu.uz -Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти.

